

MILLIY IQTISODIYOTNI INNOVATSION SHAROITIGA O'TISH DAVRIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA ZAMONAVIY MEHNAT BOZORI

Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi
materiallari to'plami

19-noyabr 2025-yil

Toshkent 2025

3-SHO'BA

HUDUDLARDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARDAN FOYDALANISH ORQALI TAKOMILLASHTIRILGAN MAHSULOTLAR, XIZMATLARNI TASHKIL ETISH

Egamberdiyev Farmonqul Tursunkulovich, Shodmonbekova Nodira Kamoljon qizi <i>Transport infratuzilmasining iqtisodiy o'sishga va mehnat bozoriga ta'siri (toshkent shahri misolida).....</i>	551
Ismanov Ibrohim Nabiyevich, Xomidova Mohidil Sherzodjon qizi <i>Raqamli texnologiyalar orqali hududlarda xizmat va mahsulotlar samaradorligini oshirish xususiyatlari.....</i>	553
Арипов Ойбек Абдуллаевич <i>Худудларда рақамли трансформациялардан фойдаланиш орқали такомиллаштирилган маҳсулотлар ва хизматларни ташкил этиш.....</i>	556
Berdiyev Baxtiyor Sodiqovich <i>Raqamli transformatsiyadan hududlarda foydalanish orqali mahsulotlar va xizmatlarni takomillashtirish yo'llari.....</i>	560
Otamurodov Shavkat Nusratillayevich, Eshqulova Nasiba Normo'mino'na <i>Raqamli transformatsiya sharoitida tashqi savdo va uning hududiy barqaror iqtisodiy rivojlanishdagi ahamiyati.....</i>	563
Дусмухамедов Ойбек Сураатбекович <i>Креатив ва инновацион иқтисодиётнинг моҳияти ҳамда уларнинг ўзига ҳос жиҳатлари.....</i>	568
Xalilov Sirojiddin Sherali o'g'li <i>Turizm tarmog'i raqobat ustunliklarini kompleks rivojlantirish.....</i>	572
Мурадов Ботир Хаят <i>Методологические подходы разработки стратегии социально-экономического развития промышленных предприятий регионов.....</i>	575
Payazov Murod Maksudovich <i>Raqamli transformatsiya xizmatlar sohasida: tendensiyalar, boshqaruv, strategiyalar</i>	580
Расулов Нозимжон Набиджонович <i>Пойабзал маҳсулотлари бозорини ривожланиши жараёнлари.....</i>	584
Ачилов Салоҳиддин Саломович <i>Цифровая трансформация налоговой системы и применение метода экспертных оценок в стратегическом управлении.....</i>	587
Ma'murov Baxtiyor Holmatjanovich <i>Hududlarni barqaror rivojlantirishda strategik rejalashtirish va yashil transformatsiya</i>	592
Кахрамонов Хуршиджон Шухрат угли <i>Современные подходы к обеспечению конкурентоспособности предприятий жилищно-коммунального хозяйства.....</i>	594
Obidov Jamshidbek G'ayratjon o'g'li <i>Ishlab chiqarishda zamonaviy bosim o'lchash asboblari va raqamli transformatsiyalardan foydalanish orqali metrologik xizmatlarni tashkil etish.....</i>	598
Javliyev Nuriddin Bektemir o'g'li <i>Rivojlanayotgan davlatlarda kambag'allikni kamaytirish yondashuvlari.....</i>	600
Djumanov Abdumalik Abduvakhovich, Utkurova Nasiba Abdumalik qizi <i>Improving delivery service performance using discrete event simulation modeling.....</i>	603
Teshabaeva Odina Nasridinovna, Himmatova Gulnoza Komiljon qizi	606

HUDUDLARNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA STRATEGIK REJALASHTIRISH VA YASHIL TRANSFORMATSIYA

Ma'murov Baxtiyor Xolmatjanovich

PhD, dots.

TDIU huzuridagi ilmiy-tadqiqot markazi

O'zbekistonda hududiy rivojlanish siyosati tobora strategik yo'nalishga ega bo'lib bormoqda. Chunki barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish uchun qisqa muddatli iqtisodiy natijalar emas, balki uzoq muddatli barqarorlik, ijtimoiy adolat va ekologik xavfsizlikni ta'minlash zarur. Shu sababli strategik rejalashtirish va yashil transformatsiya jarayonlari bugungi kunda hududiy siyosatning markaziy yo'nalishlaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda.

Strategik rejalashtirish hududlarni rivojlantirishda milliy manfaatlardan boshlab mintaqaviy ustuvorliklarga, tarmoq dasturlaridan tortib aniq loyihalargacha bo'lgan barcha darajalarni qamrab oladi. Bu jarayonda aniq maqsadlar, vazifalar va indikatorlar tizimi ishlab chiqiladi. Masalan, ijtimoiy sohada kambag'allikni kamaytirish, bandlikni ta'minlash va aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirish, iqtisodiy sohada sanoat va xizmat ko'rsatish sektorini diversifikatsiya qilish, mehnat unumdorligini oshirish, ekologik sohada esa suv va yer resurslaridan oqilona foydalanish, chiqindilarni qayta ishlash ulushini ko'paytirish kabi ustuvor maqsadlar belgilab olinadi.

Yashil transformatsiya strategik rejalashtirishning ajralmas qismi sifatida hududiy siyosatning ekologik va innovatsion yo'nalishlarini belgilaydi. Energetika sektorida qayta tiklanuvchi energiya manbalarining ulushini oshirish, qishloq xo'jaligida suv tejoychi texnologiyalarni keng joriy etish, sanoatda toza ishlab chiqarish standartlarini qo'llash, transportda past emissiyali jamoat transporti tizimini rivojlantirish, shaharsozlikda ekologik xavfsiz logistika va yashil hududlarni kengaytirish kabi yo'nalishlar yashil iqtisodiyotning asosiy tarkibiy qismlarini tashkil etadi.

Strategik rejalashtirish va yashil transformatsiya jarayonida risklarni hisobga olish ham zarur. Institutsional risklar - vakolatlarning chalkashligi va koordinatsiya muammolari, moliyaviy risklar - yashil loyihalarning katta kapital talab qilishi, ijtimoiy risklar - tarif islohotlarining aholiga ta'siri, ekologik risklar esa iqlim o'zgarishi va tabiiy ofatlar bilan bog'liq. Biroq ushbu risklarni yumshatish mexanizmlari mavjud bo'lib, ular davlat-xususiy sheriklik, yashil obligatsiyalar, kompensatsiya paketlari, sug'urta va erta ogohlantirish tizimlari orqali amalga oshiriladi.

Natijada strategik rejalashtirish va yashil transformatsiya hududiy rivojlanishni kompleks ravishda boshqarish imkonini beradi. Bu jarayon hududlararo nomutanosibliklarni kamaytiradi, yashil investitsiyalar ulushini oshiradi, energiya samaradorligini kuchaytiradi, jamoatchilik ishtirokini kengaytiradi va barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda muhim qadam bo'lib xizmat qiladi.

Hududiy hamjamiyatlarning barqaror rivojlanishi konsepsiyasini samarali amalga oshirish uchun davlat, mintaqaviy hamda mahalliy boshqaruv tizimlarini qamrab olgan holda, yagona strategik maqsadlarga yo'naltirilgan kompleks choratadbirlar va samarali boshqaruv mexanizmlarining yaxlit tizimini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq qilish zarur hisoblanadi. Mazkur barqaror rivojlanish konsepsiyasini amalga oshirishda strategik yondashuvdan foydalanish zamonaviy tamoyillar va ilg'or tajribalar asosida amalga oshirilishi lozim.

Quyidagi rasmda keltirilgan hududlarning barqaror rivojlanish konsepsiyasini amalga oshirish tamoyillariga ko'ra, milliy manfaatlar va milliy xavfsizlikni ta'minlash barqaror rivojlanishning muhim asoslari sifatida belgilanadi. Bunda, ayniqsa, mintaqalarning o'rni katta ahamiyatga ega bo'lib, ular milliy iqtisodiyotni mustahkamlash, samarali ijtimoiy siyosat yuritish hamda atrof-muhit muhofazasini ta'minlash kabi muhim vazifalarni o'z ichiga qamrab oladi. Barqaror rivojlanishni amalga oshirish mahalliy o'zini-o'zi boshqarish organlarining o'zgarishlarga moslashishiga va harakatni belgilangan maqsadga erishishga yo'naltirishga yordam beradi.

Shu bois hududiy hamjamiyatlarning barqaror rivojlanishi konsepsiyasi faqat davlat yoki mintaqaviy siyosat bilan cheklanib qolmay, balki fuqarolik jamiyati institutlari, xususiy sektor va mahalliy aholi manfaatlarini uyg'unlashtirgan holda amalga oshirilishi zarur. Bunday ko'p tomonlama hamkorlik hududiy rivojlanish jarayonida mas'uliyatni taqsimlaydi, qarorlar qabul qilishda ochiqlikni ta'minlaydi va barqarorlikni mustahkamlaydi.

Hududlarni barqaror rivojlantirishda strategik rejalashtirish va yashil transformatsiya bir-birini to'ldiruvchi asosiy yo'nalishlardir. Strategik rejalashtirish milliy manfaatlar va mintaqaviy ustuvorliklarni uyg'unlashtirish orqali hududiy siyosatni uzoq muddatli rivojlanish maqsadlariga yo'naltiradi,

yashil transformatsiya esa bu jarayonga ekologik tamoyillarni, resurslardan oqilona foydalanishni va “yashil” texnologiyalarni keng joriy etishni olib kiradi. Bu ikki yo‘nalishning uyg‘unlashuvi iqtisodiy samaradorlikni oshirish bilan birga, ijtimoiy adolatni mustahkamlash va ekologik xavfsizlikni ta‘minlash imkonini beradi, natijada hududiy rivojlanish jarayonlari yanada barqaror va raqobatbardosh shaklga ega bo‘ladi.

Xulosa qilib aytganda, hududlarni barqaror rivojlantirishda strategik rejalashtirish va yashil transformatsiya jarayonlarining uyg‘unlashtirilishi O‘zbekiston uchun zamonaviy hududiy siyosatning poydevori hisoblanadi. Bu yondashuv mamlakatni global barqaror rivojlanish jarayonlariga integratsiyalash, hududlarning raqobatbardoshligini kuchaytirish va aholining ijtimoiy-iqtisodiy farovonligini oshirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. Кадиров А., Маъмуров Б. (2023). *Ўзбекистонда рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йўналишлари. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(3), 183-190. <https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss3-pp183-190>*

2. Маъмуров Б. (2023). *Худудларда рақамли иқтисодиётни ривожлантириш стратегияси ва истиқболлари. Nashrlar, 1(1), 326-329. <https://doi.org/10.60078/2023-vol1-iss1-pp326-329>*

3. Сугак Е.А. (2020). *Экологическая безопасность промышленных регионов: проблемы и решения. Экология и промышленность, 6, 120–133.*

4. Ускова Т. В. (2020). *Региональная устойчивость в условиях глобальных вызовов. Экономика и управление, 8(2), 33-47.*

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Кахрамонов Хуршиджон Шухрат угли
*PhD, доцент кафедры «Маркетинг»
Ташкентский государственный
экономический университет*

Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой многоотраслевой и сложный комплекс, включающий десятки видов экономической деятельности, что обуславливает необходимость разработки целостного и комплексного подхода к его управлению и дальнейшему развитию. Особая значимость данной сферы определяется её социальной функцией – обеспечением населения и иных потребителей жизненно необходимыми и социально значимыми услугами. За долгий период реформирования жилищно-коммунального хозяйства были осуществлены значительные институциональные преобразования. Вместе